

SONUÇ BİLDİRİSİ

16–17 Ekim tarihlerinde, Ankara’da Milli Kütüphane Konferans Salonunda toplanan 1. Ulusal Körler ve Kütüphanecilik Sempozyumu:

1. Okumanın, bilgi edinmenin ve aydınlanmanın temel insan hakları arasında yer aldığı noktasından hareketle, görme engelli bireylerin de komşuları, kardeşleri ve arkadaşları gibi, aynı kitapları, aynı dergi ve gazeteleri okuma hakkına sahip olduklarını;
2. Bu hakkın kullanımının, görme engellilere yönelik yayıncılık ve kütüphanecilik hizmetlerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına bağlı bulunduğunu,
3. Ülkemizde bu hizmetlerin henüz çok yetersiz olduğunu, bu hizmetleri sürdüren kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlanmadığı gibi, üretilen sesli ve breyl materyalde standart birliğinin de bulunmadığını, bu nedenle alana ayrılan sınırlı kaynakların etkin ve verimli kullanılmadığını kabul ve tespit eder.
4. Bu tespitlerin ışığında, alandaki bilgi ve deneyim birikimini derlemeyi, sesli ve breyl materyal üretimi, internet kütüphaneciliği ve süreli yayıncılık gibi kütüphanecilik hizmetlerinde standart birliği oluşturmayı, bu çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlamayı amaçlayan 1. Ulusal Körler ve Kütüphanecilik Sempozyumu’nun önemine vurgu yapar.
5. Bu bilinçle Sempozyum, katılımcıları arasından iki yıl süreyle görev yapacak, alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek aralarında bilgi ve deneyim aktarımı için gereken ortamı hazırlayacak, sesli ve breyl materyale, internet kütüphaneciliğine ve süreli yayıncılığa ilişkin standartları saptayarak Görme Engellilere Yönelik Kütüphanecilik Hizmetleri Bülteni’nde yayınlamak beş kişilik bir İzleme ve Eşgüdüm Komitesi oluşturmayı;
6. İçerisinde, saptanan standartların yayınlanacağı, dünyada ve ülkemizde görme engellilere yönelik kütüphanecilik hizmetlerinde meydana gelen gelişme ve çalışmaların yer alacağı bu Sempozyuma katılan kurum ve kuruluşların yol göstericiliğini kabul ettiği altı ayda bir sesli, breyl ve mürekkep baskılı bir Görme Engellilere Yönelik Kütüphanecilik Hizmetleri Bülteni yayınlamayı,
7. Bugün burada birincisi yapılan ulusal Körler ve Kütüphanecilik Sempozyumu’nu, daha etkin ve verimli olarak iki yılda bir yinelemeyi benimser.
8. 1. Ulusal Körler ve Kütüphanecilik Sempozyumu, Kültür Bakanlığı’na, alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları maddi ve manevi olarak desteklemesini, onlarla çeşitli alanlarda işbirliği protokolleri ve ortak projeler yapmasını, 12.05.1998 tarihinde Kültür Bakanlığı, Engellilerden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Türkiye Körler Federasyonu ve Altınokta Körlere Hizmet Vakfı arasında imzalanan Ulusal Körler Kütüphanesi Kurulmasına ilişkin Protokolün günümüz koşullarına göre gözden geçirilerek hayata geçirilmesini, Ülkemizde yayınlanan her kitabın sesli olarak okunmuş cd versiyonunun kitapla birlikte verilmesi veya yayınevlerinin görme engelliler alanında kütüphanecilik hizmetleri sürdüren kurum ve kuruluşlara yayınladıkları kitapların elektronik ortamdaki bir örneğini vermelerinin sağlanması için çalışma yürütmesini;

9. Milli Eđitim Bakanlıđı'na, krler okullarındaki ve kaynařtırma eđitimi veren okullardaki ktphanelere, đrencilerin gereksinim duyduđu sesli ve breyl materyali yeterince sađlamasını,
10. Yksek đretim kurumuna, niversitelerin ktphanecilik blmlerine, grme engellilere ynelik ktphanecilik konusunda bir dersin konulması iin alıřma yapmasını;
11. Grme engellilere ynelik ktphanecilik hizmetleri veren kurum ve kuruluřlara, breyl yazının đrenilmesini ve kullanılmasını zendirmeleri iin abalarını artırmalarını grme engelli ocuklara ynelik yayınların yetersizliđine dikkat ekerek bařta okul-ncesi yařtaki ocuklara řekil kavramını geliřtirmeye ynelik materyal olmak zere ocuk yayıncılıđı konusunda daha etkin ve yaygın alıřmalar yrtmelerini;
12. Gnll kitap okuma alıřmalarının zendirilmesi ve nitelikli hale getirilmesi iin bir gnlller organizasyonu gerekleřtirmelerini
13. Azgrenler iin iri puntolu materyal retimi iin alıřmalar yrtmelerini bu bađlamda 2.Ulusal Krler Ve Ktphanecilik Sempozyumunun gndemine az grenlere ynelik yayıncılık ve ktphanecilik hizmetlerinin alınmasını tavsiye eder.